

УДК 004.8:519.7:658.8

DOI 10.5281/zenodo.17081461

**ШАТАЛОВА Татьяна Степановна¹,
СЕМЕНЮК Иван Юрьевич¹**

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МАРКЕТИНГЕ

Статья посвящена разработке кибернетической модели анализа эффективности применения искусственного интеллекта (ИИ) в маркетинговой деятельности. В условиях стремительной цифровизации и роста внедрения интеллектуальных технологий в маркетинг актуальной становится задача системного и объективного анализа их воздействия. В работе проведен анализ текущих подходов к оценке эффективности ИИ, таких как ROI и конверсия, которые, несмотря на свою популярность, не учитывают поведенческие, ресурсные и адаптивные аспекты влияния технологий.

Особое внимание уделено созданию модели, основанной на принципах кибернетики, включающей петли обратной связи, системную динамику и экономические метрики. Представленная модель позволяет учитывать финансовые, поведенческие и ресурсные показатели, а также адаптивность и устойчивость маркетинговых решений. Авторская разработка предусматривает использование математических формул для описания взаимосвязей между компонентами модели, что позволяет проводить глубокий анализ и прогнозирование.

В статье предложены методы применения ИИ для обработки данных, персонализации маркетинговых взаимодействий, автоматизации процессов и оптимизации клиентского опыта. Подчеркивается значимость обратной связи в адаптивных системах управления, обеспечивающей устойчивое развитие маркетинговых стратегий.

В перспективе дальнейшие исследования предполагают формализацию модели с учетом дополнительных факторов, таких как эффект самообучения ИИ, и проверку её применимости в различных отраслях. Разработанная модель может быть использована для создания более точных инструментов анализа и совершенствования маркетинговых процессов на основе интеллектуальных технологий.

Результаты исследования представляют практическую ценность для компаний, заинтересованных в оптимизации маркетинга с использованием ИИ, и могут способствовать повышению их конкурентоспособности в условиях глобального рынка.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, кибернетическая модель, маркетинг, анализ эффективности, автоматизация, адаптивность, устойчивость, экономическая оценка, поведенческие метрики, ROI, персонализация, обратная связь, оптимизация, прогнозирование, большие данные, автоматизация процессов, управление, цифровизация, самообучение, клиентский опыт.*

Введение. Современные маркетинговые практики всё активнее интегрируют технологии искусственного интеллекта (ИИ), включая алгоритмы машинного обучения, обработку больших данных, обработку естественного языка и генеративный ИИ [5]. Несмотря на высокие ожидания от таких внедрений, остаётся открытым вопрос: как системно и объективно оценить эффективность применения ИИ в маркетинге?

Обычные метрики, такие как ROI или рост конверсии, не всегда отражают

комплексное влияние ИИ на маркетинговую деятельность. Необходимо учитывать не только финансовую отдачу, но и поведенческие изменения аудитории, устойчивость результатов, эффективность использования ресурсов, адаптивность модели и наличие эффекта самонастройки ИИ.

Исходя из этого, правильным подходом будет использование кибернетической модели анализа, которая позволяет более точно учитывать взаимосвязь между этими элементами и динамически адаптировать стратегии маркетинга на основе анализа данных и обратной связи. Такая модель будет учитывать как количественные, так и качественные аспекты влияния ИИ, что обеспечит более точную и всестороннюю оценку его эффективности.

Растущее использование искусственного интеллекта (ИИ) в XXI веке формирует общественный и экономический сдвиг в сторону большей автоматизации, принятия решений на основе данных и интеграции интеллектуальных систем в различные секторы экономики. ИИ влияет на рынки труда, здравоохранение, государственное управление, промышленность, образование, а также на распространение информации и дезинформации [1].

Одним из ярких примеров внедрения ИИ в России является виртуальный помощник «Макс», который был запущен на портале «Госуслуги» в 2024 году. «Макс», работающий на основе искусственного интеллекта, консультирует пользователей по вопросам льгот, пенсий и других государственных услуг, упрощая взаимодействие граждан с цифровыми сервисами. Такой подход способствует более эффективному обслуживанию и повышает доступность государственных услуг для населения.

В промышленности компания «Газпром» использует ИИ для мониторинга и управления газопроводами. Интеллектуальные системы анализируют данные и прогнозируют возможные аварии, что позволяет минимизировать риски и повышать надёжность поставок. Подобные решения обеспечивают стратегические преимущества в энергетическом секторе, улучшая контроль и управление инфраструктурой.

Не менее значимые достижения демонстрирует «Яндекс». Компания одной из первых в России начала разработку беспилотных автомобилей и внедрение других ИИ-решений для бизнеса. Одним из таких продуктов стал Yandex SpeechKit – сервис для распознавания и синтеза речи, который используется в голосовой станции «Алиса» и других IT-решениях. Эти технологии открывают новые возможности для компаний, интегрирующих ИИ в свои процессы.

В тяжёлой промышленности «Северсталь» также демонстрирует успехи, внедряя решения «Рубан» и «Аделина» на Череповецком металлургическом комбинате. Эти системы управляют непрерывно-траверсным агрегатом, вычисляя и корректируя скорость работы оборудования. Интеллектуальная автоматизация позволяет улучшить качество продукции и оперативно реагировать на сбои [2].

Искусственный интеллект демонстрирует впечатляющий рост, превращаясь в одну из наиболее быстроразвивающихся индустрий современности. Этот феномен подтверждается ключевыми положениями восьмого ежегодного издания одного из наиболее авторитетных и всесторонних отчётов о развитии искусственного интеллекта, подготовленного Стэнфордским междисциплинарным научно-исследовательским институтом ИИ, ориентированного на человека, Стэнфордского университета [3].

В отчёте представлены убедительные утверждения, которые подчеркивают масштаб и значимость текущих достижений в сфере ИИ:

1. Индустрия продолжает значительные инвестиции в ИИ и лидирует в разработке значимых моделей, в то время как академическая среда остаётся ведущей в создании высокоцитируемых исследований.

2. Бизнес активно внедряет ИИ, стимулируя рекордные инвестиции и рост

использования, что подтверждается исследовательскими данными о значительном влиянии технологий на повышение производительности.

3. ИИ всё глубже интегрируется в повседневную жизнь.

В секции «4.3 Инвестиции» того же издания представлен график «Корпоративные инвестиции» (рисунок 1), который иллюстрирует динамику глобальных корпоративных инвестиций в искусственный интеллект с 2013 по 2024 годы. На графике 1 отражены такие виды инвестиционной активности, как слияния и поглощения, миноритарные доли, частные инвестиции и публичные размещения.

Рис. 1. Глобальные корпоративные инвестиции в ИИ по видам инвестиционной активности, 2013–2024 гг. (ист. [3])

В 2024 году общий объём инвестиций достиг \$252,3 миллиарда, что на 25,5% больше по сравнению с 2023 годом. Наиболее значительный рост произошёл в сегменте частных инвестиций, увеличившихся на 44,5% за год, тогда как слияние и поглощение продемонстрировали прирост на 12,1%. За последнее десятилетие общий объём инвестиций, связанных с ИИ, вырос почти в 13 раз, что наглядно подчеркивает важность и перспективность этой области.

Развитие искусственного интеллекта оказывает всё более значительное влияние на различные сферы экономики; при этом маркетинг не является исключением. Так, согласно графику «Использование ИИ в разбивке по отраслям и функциям, 2024 г.» (рисунок 2), основанному на данных онлайн-опроса McKinsey & Company, проведенного в 2024 г., наибольшее применение ИИ отмечено в области информационных технологий для технологического сектора (48%), разработке продуктов и/или услуг в технологической отрасли (47%) и маркетинге и продажах (47%). Эти данные подчёркивают возрастающую роль ИИ в маркетинговых процессах, что делает анализ его эффективности ключевой задачей для дальнейшего развития отрасли [3].

Тема анализа эффективности ИИ в маркетинге также является крайне актуальной и в научном обществе, что подтверждается стремительным ростом публикаций в области

искусственного интеллекта. Согласно данным источника [3], общее количество публикаций, посвящённых ИИ, в период с 2013 по 2023 годы практически утроилось – приблизительно с 102 тысяч до более, чем 242 тысяч. Более того, доля публикаций на тему ИИ среди всех работ в области компьютерных наук выросла с 21,6% в 2013 году до 41,8% в 2023 году. Этот рост демонстрирует не только возросший интерес научного сообщества к разработкам в области ИИ, но и ключевую роль технологий искусственного интеллекта в трансформации современных научных дисциплин и отраслей экономики.

Отрасль	Управление персоналом	IT	Производ-ство	Маркетинг и продажи	Разработка продуктов и услуг	Риски, право и соответствие	Операции обслуживания	Разработка программного обеспечения	Логистика и управление запасами	Управление цепочками поставок и запасами
Передовые отрасли	14	36	32	39	25	21	32	27	14	32
Бизнес, юридические и профессиональные услуги	20	28	4	43	37	14	32	13	21	8
Потребительские товары и розничная торговля	13	26	15	43	26	3	24	5	6	27
Энергетика и материалы	18	40	22	23	27	17	37	19	12	22
Финансовые услуги	21	40	1	36	31	31	40	30	15	9
Здравоохранение и фармацевтика	22	39	7	28	28	15	24	17	8	11
Медиа и телекоммуникации	27	40	12	40	31	4	43	40	6	13
Технологии	24	48	12	47	47	19	42	45	14	14

Рис. 2. Использование AI по отраслям и функциям, 2024 г. (% респондентов, функция) (ист. [3])

Искусственный интеллект уже доказал свою ценность в широком спектре маркетинговых задач, о чём свидетельствует его активное применение для анализа данных, персонализации взаимодействий, автоматизации процессов и улучшения клиентского опыта. Обоснование этой значимости подтверждается и статистическими данными: стремительный рост публикаций на тему искусственного интеллекта, отражающий интерес научного сообщества и развитие технологий, подчёркивает его ключевую роль в трансформации современных дисциплин.

Тематика данной научной статьи находится на пересечении сразу нескольких научных направлений – кибернетики, маркетинга, системного анализа и искусственного интеллекта, что обуславливает её междисциплинарную значимость и научную новизну.

Со стороны кибернетики и системного управления основой исследования стали труды Н. Винера, который в своей работе «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине» [4] заложил принципы обратной связи и регуляции, легшие в основу описания адаптивных маркетинговых систем. Развитие этих идей представлено в трудах С. Бира, в книге «Мозг фирмы» [5], где раскрыта концепция жизнеспособной системы и применимость системной динамики к управлению организациями.

Фундаментальные подходы к искусственному интеллекту представлены в работах Х. Саймона, в книге «Науки об искусственном» [6], где обоснована идея ограниченной рациональности и моделирования поведения в условиях неопределённости. Существенное значение имеют исследования С. Рассела и П. Норвига, изложенные в учебнике «Искусственный интеллект: современный подход» [1], где подробно рассмотрены алгоритмы искусственного интеллекта, машинное обучение и методы принятия решений, актуальные для анализа маркетинговых данных.

Важный вклад внесён Н.Дж. Нильсоном в книге «Искусственный интеллект. Методы поиска решений» [7], где подробно рассмотрены методы поиска решений и алгоритмы, лежащие в основе систем искусственного интеллекта.

В области маркетинга ключевыми источниками стали работы Ф. Котлера, включая «Маркетинг менеджмент» [8], где рассматриваются модели оценки эффективности маркетинговых стратегий, в том числе ROI и LTV, а также подходы к стратегическому позиционированию и управлению спросом.

Классические элементы теории информации и моделирования были рассмотрены в работе Клода Шеннона «Математическая теория связи» [9], где рассматриваются количественные методы передачи информации, применимые к интерпретации внешних и случайных возмущений в маркетинговой среде ($\varepsilon(t)$, Q), а также в трудах П. Чекланда [10] по мягким системным методологиям и построению моделей в условиях неопределенности.

Материалы и методы. Для оценки и совершенствования внедрения искусственного интеллекта в маркетинг требуется системный подход, учитывающий сложность маркетинговых процессов и возможности технологий.

Создание модели анализа эффективности ИИ в маркетинге должно базироваться на системном подходе, сочетающем принципы экономической оценки, поведенческого анализа и кибернетической структуры управления. В основу подхода положена концепция обратной связи [4], в рамках которой искусственный интеллект выступает как элемент адаптивного управления маркетинговыми процессами.

Результаты. Искусственный интеллект в маркетинге выполняет ряд функций [5]:

- обработки и интерпретации входящих данных (данные о потребителях, поведении, рыночной ситуации);
- генерации управляющего воздействия (персонализированные предложения, ценообразование, распределение бюджетов);
- сбора информации, полученной по каналам обратной связи (показатели поведения аудитории, динамика продаж, метрики вовлечённости);
- обучения/адаптации на основе новых данных.

Ключевыми инструментами, которые активно используются маркетологами, являются предиктивная аналитика, автоматизация процессов, улучшение клиентского опыта и управление цифровой рекламой. Применение ИИ позволяет компаниям более глубоко понимать своих клиентов, разрабатывать стратегические решения на основе данных и достигать поставленных бизнес-целей.

В таблице 1 представлены основные направления применения ИИ в маркетинге, подчеркивающие его роль в современной экономике.

Таблица 1. Основные применения искусственного интеллекта (ИИ) в маркетинге*

№	Применение	Описание
1	2	3
1	Цифровой маркетинг	ИИ анализирует поведение потребителей, действия и индикаторы, что позволяет маркетологам точно определять целевую аудиторию и разрабатывать эффективные стратегии. Используя ИИ, можно обрабатывать большие объемы данных из социальных сетей, электронной почты и интернета, автоматизировать процессы и принимать решения на основе данных, что положительно сказывается на бизнес-результатах.

Продолжение табл. 1

1	2	3
2	Уменьшение ошибок	ИИ минимизирует человеческие ошибки, автоматизируя создание контента, адаптированного для целевой аудитории. Технология снижает риски утечки данных и улучшает безопасность. Маркетологи используют ИИ для оптимизации стратегий и исключения человеческого фактора в критических задачах.
3	Связь бизнес-процессов	ИИ интегрирует бизнес-процессы, обеспечивая клиентам бесшовный опыт. Использование технологии позволяет создавать креативные маркетинговые стратегии, ориентированные на клиентов, что повышает их лояльность и удовлетворенность.
4	Анализ данных	ИИ обрабатывает большие объемы данных, предсказывает действия пользователей и определяет слабые места. Это позволяет улучшить эффективность бизнес-процессов и быстрее принимать решения.
5	Персонализация	Технология анализирует предпочтения и поведение клиентов, создавая персонализированные предложения и контент. ИИ помогает предоставлять релевантную информацию в нужный момент, улучшая взаимодействие с клиентами.
6	Удобная поддержка клиентов	Автоматизация обслуживания клиентов с помощью ИИ делает взаимодействие более удобным и простым. Использование ИИ в маркетинговой автоматизации улучшает анализ данных, разделение и приоритизацию запросов.
7	Улучшение инструментов автоматизации	Интеграция ИИ в инструменты автоматизации позволяет маркетологам эффективнее находить целевые сегменты, разрабатывать стратегии nurture-маркетинга и создавать релевантный контент. Это помогает сделать маркетинговые кампании более успешными.
8	Облегчение рабочей нагрузки	ИИ снижает объем рутинных задач, ускоряет обработку данных и оптимизирует использование ресурсов. Применение предиктивного анализа помогает сортировать и оценивать лиды, улучшая маркетинговую эффективность.
9	Цифровая реклама	ИИ оптимизирует цифровую рекламу, используя данные о пользователях для прогнозирования трендов, таргетинга и создания эффективных кампаний. Это помогает сократить затраты и повысить рентабельность инвестиций.
10	Управление запасами	ИИ улучшает управление запасами, прогнозируя спрос и оптимизируя доход, помогает адаптировать динамическое ценообразование в зависимости от потребностей рынка и поведения клиентов.
11	Прогнозирование	ИИ анализирует данные и предсказывает поведение клиентов, помогая маркетологам разрабатывать стратегии, удерживать клиентов и увеличивать их лояльность. Это повышает общую ценность для бизнеса.

Окончание табл. 1

1	2	3
12	Улучшение клиентского опыта	Использование ИИ позволяет предоставлять клиентам более персонализированный опыт, повышая их удовлетворенность и лояльность. Технология помогает собирать данные и анализировать их для оптимизации пути клиента.

* Ист: по материалам [6].

В рамках исследования была разработана кибернетическая модель оценки эффективности ИИ в маркетинге (рис. 3), которая учитывает ключевые компоненты управления: входные ресурсы, управляющее воздействие ИИ, реакцию потребителей и механизм обратной связи. Экономическая оценка проводится с использованием совокупности финансовых, поведенческих и ресурсных метрик. Система замкнута по типу обратной связи, что позволяет обеспечивать адаптивное поведение модели и последующую оптимизацию маркетинговых решений на базе ИИ.

Рис. 3. Кибернетическая модель анализа эффективности ИИ в маркетинге

Таким образом, ИИ-маркетинг можно описать как замкнутую систему управления, где:

- Входы – ресурсы (финансовые, информационные, человеческие, временные).
- Обратная связь – процесс передачи информации о состоянии объекта управления управляющему объекту.
- Процесс управления – механизм адаптации и корректировки стратегий на основе экономической оценки.
- Выход – реакция потребителей и экономические результаты.

Такая структура аналогична классической кибернетической модели управления, в которой важную роль играет петля обратной связи, обеспечивающая устойчивость и

самообучение системы. Благодаря ИИ, такая модель способна учитывать нелинейные зависимости, временные лаги, сезонность и нестабильность спроса [7].

В дальнейшем предложенная модель будет формализована с использованием математических выражений, учитывающих поведенческие, ресурсные, системные и экономические метрики, а также адаптивную логику модели управления.

В рамках кибернетической модели маркетинга с применением ИИ эффективность системы в каждый момент времени t представляется в виде комплементарной модели, включающей совокупность разнородных факторов. Такая модель может быть описана аналитическим выражением с учётом ресурсных, поведенческих, финансовых и системных компонент, а также воздействия внешней среды.

Общая формула интегральной эффективности представляется следующим образом:

$$E(t) = f_R(t) + f_B(t) + f_F(t) + f_S(t) + \varphi(\omega t) + Q + \varepsilon(t), \quad (1)$$

где $E(t)$ – интегральная эффективность функционирования системы искусственного интеллекта в маркетинге в момент времени t ;

$f_R(t)$ – ресурсные метрики (входы);

$f_B(t)$ – поведенческие метрики;

$f_F(t)$ – финансовые метрики (ROMI, ROI, LTV, CAC);

$f_S(t)$ – устойчивость и адаптивность системы;

$\varphi(\omega t)$ – функция, которая моделирует циклические колебания (например, сезонность);

Q – конъюнктурный шок;

$\varepsilon(t)$ – случайный фактор [8].

Выражение (1) представляет собой аддитивную комплементарную модель, в которой каждая функция может быть нелинейной, но их влияние в рамках модели суммируется. Это позволяет учитывать сложную, но интерпретируемую динамику в разных аспектах маркетинговой эффективности.

Если влияние $\varepsilon(t)$ и Q в рамках текущего анализа статистически незначимо, модель может быть упрощена до вида:

$$E(t) = f_R(t) + f_B(t) + f_F(t) + f_S(t) + \varphi(\omega t). \quad (2)$$

Таким образом, выражения (1) и (2) позволяют учитывать как внутренние аспекты функционирования ИИ-системы, так и внешнюю рыночную динамику. Эти зависимости используются далее при анализе результатов моделирования и выводов об эффективности ИИ в маркетинговом управлении.

Для моделирования воздействия внешней среды на эффективность маркетинга используется циклический и конъюнктурный фактор, объединённый в функцию:

$$C(t) = A \cdot \sin(\omega t + \phi) + \varepsilon(t), \quad (3)$$

где $C(t)$ – результирующее влияние среды;

A – амплитуда сезонных (циклических) колебаний;

ω – частота цикла (например, квартальная или годовая);

ϕ – фазовый сдвиг (отклонение начала цикла);

$\varepsilon(t)$ – случайный фактор, моделирующий рыночные шоки или нестабильность.

Если влияние внешней среды существенно, выражение (1) может быть дополнено корректировкой:

$$E'(t) = E(t) + \theta \cdot C(t), \quad (4)$$

где θ – коэффициент чувствительности маркетинговой системы к внешним изменениям.

Для оценки влияния внедрения ИИ на поведение потребителей применяется сравнительная дифференциальная метрика. Она позволяет выделить вклад ИИ в изменении ключевых поведенческих показателей:

$$\Delta B(t) = B_{ИИ}(t) - B_{баз}(t), \quad (5)$$

где $B_{ИИ}(t)$ – поведенческие метрики (вовлечённость, конверсия и др.) после внедрения ИИ;

$B_{баз}(t)$ – соответствующие метрики до внедрения ИИ;

$\Delta B(t)$ – чистый поведенческий эффект, обусловленный именно применением ИИ.

Эта метрика может быть использована как дополнительный аргумент функции $f_B(t)$ в выражении (1).

Обсуждение результатов. Разработанная модель интегральной эффективности $E(t)$ подтверждает исходную гипотезу о необходимости системного подхода к оценке воздействия искусственного интеллекта на маркетинговые процессы. В отличие от традиционных метрик, таких как ROI, LTV или уровень конверсии, модель учитывает комплексную структуру влияния, включая поведенческие реакции потребителей, ресурсные ограничения, адаптивность стратегий, а также воздействие внешней среды: сезонные колебания, рыночные шоки и случайные факторы.

Подобный подход находит теоретическое обоснование в работах по кибернетике [4], теории управления и организационной адаптивности [5; 10]. Полученные результаты согласуются с рядом современных исследований в области маркетинга и искусственного интеллекта, в которых подчёркивается важность интеграции поведенческих и адаптивных факторов в аналитические модели [11; 12; 13].

Особенностью предложенной модели является использование функции обратной связи и возможности упрощения структуры $E(t)$ при низкой чувствительности к внешним возмущениям. Это делает модель применимой в условиях ограниченной информации и позволяет оперативно адаптировать маркетинговые решения. Такая гибкость критически важна в условиях нестабильной рыночной среды и высокой скорости цифровых трансформаций [2; 3].

Тем не менее, модель имеет определённые ограничения. Во-первых, её математическая формализация требует верификации на реальных данных, включая кросс-отраслевые сценарии. Во-вторых, на текущем этапе функции $\varphi(\omega t)$ и Q описывают внешнюю среду в упрощённой форме, не учитывая сложные корреляции между внешними и внутренними переменными. Кроме того, влияние самообучающихся компонентов искусственного интеллекта в модели пока представлено на концептуальном уровне.

Заключение. В результате проведённого исследования была предложена кибернетическая модель анализа эффективности применения ИИ в маркетинге, которая учитывает взаимосвязь финансовых, поведенческих и ресурсных метрик в рамках системы управления с обратной связью. Основной акцент сделан на разработке экономических формул, позволяющих системно описать эффективность использования искусственного интеллекта, включая такие аспекты, как адаптивность, устойчивость и влияние внешней среды. Вместе с тем внедрение данной модели требует дальнейшего изучения её взаимодействия с внешними факторами.

В перспективе дальнейших исследований планируется включить формализацию модели с использованием математических методов для более точного описания её

элементов и взаимосвязей, разработку методов интеграции дополнительных факторов, таких как эффект самообучения и устойчивость к рыночным изменениям, проведение экспериментов проверки модели в различных отраслях маркетинга и создание инструментов автоматизации для её практического применения. Эти направления позволяют дополнительно углубить понимание эффективности искусственного интеллекта в маркетинговом управлении и создать универсальные подходы для оптимизации стратегий, основанных на интеллектуальных технологиях.

Список литературы

1. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход = Artificial Intelligence: a Modern Approach / пер. с англ., ред. К.А. Птицына [Текст]: – 4-е изд. – М.: Изд-во «Вильямс», 2020. – 1152 с.
2. Искусственный интеллект в России. Состояние отрасли и прогнозы [Электронный ресурс] // Skillbox. – URL: <https://skillbox.ru/media/business/iskusstvennyy-intellekt-v-rossii/> (дата обращения: 26.04.2025).
3. Artificial Intelligence Index Report 2025 / Stanford HAI. Stanford University, 2025. – 456 p. – URL: https://hai-production.s3.amazonaws.com/files/hai_ai_index_report_2025.pdf (дата обращения: 26.04.2025).
4. Винер, Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине // Н. Винер / пер. с англ. И.В. Соловьева, Г.Н. Поварова; под ред. Г.Н. Поварова. – 2-е изд. – М.: Изд-во «Наука» – Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. – 344 с.
5. Бир С. Мозг фирмы: [Электронный ресурс] // С. Бир. – URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1753286344&tld=ru&lang=ru&name=bir2.pdf&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%20%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%20%D0%B1%D0%B8%D1%80&url=https%3A%2F%2Fpqm-online.com%2Fassets%2Ffiles%2Flib%2Fbooks%2Fbir2.pdf&lr=36&mime=pdf&10n=ru&sign=5af83739b7bb49913b3f4002c4a2cefe&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1753286344%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3Dbir2.pdf%26text%3D%D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B3%2B%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%258B%2B%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2584%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B4%2B%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2580&date>
6. Саймон, Г.А. Науки об искусственном // Г.А. Саймон. – URL: <https://djvu.online/file/V0P7FWrASvDZm>.
7. Нильсон Нильс Дж. Искусственный интеллект. Методы поиска решений [Текст]: пер. с англ. / Нильсон Н. ; ред. Фомин С.В. ; пер. Стефанюка В.Л. – М. : Мир, 1973. – 270 с.
8. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: пер. с англ. / Ф. Котлер, К.Л. Келлер [Текст]: – 15-е изд. – СПб: Изд-во «Питер», 2021. – 848 с. – (Классический зарубежный учебник).
9. Шеннон, К. Математическая теория связи // К. Шеннон. – URL: <https://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf>.
10. Чекленд, П.Б., Поултер, Дж. Обучение действию: краткий и исчерпывающий отчет о методологии мягких систем и её использовании для практиков, преподавателей и студентов / П.Б. Чекленд, Дж. Поултер. – Чичестер : Wiley, 2006. – 272 с.
11. Бережная, М.Н. Искусственный интеллект в современном маркетинге:

инструменты, возможности и перспективы // М.Н. Бережная, Э.В. Рахминова, В.Г. Орлова // Стратегическое планирование и развитие предприятий. № XIV. – 2023. – С. 21-24. – URL: <https://symposium-cemi.ru/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc-%d0%bd-%d1%8d-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%8d-%d0%b2-%d0%be%d1%80%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b2/> (дата обращения: 19.04.2025). DOI: 10.34706/978-5-8211-0814-2-s1-05.

12. Haleem A., Javaid M., Qadri M.A., Singh R.P., Suman R. Artificial intelligence (AI) applications for marketing: A literature-based study // International Journal of Intelligent Networks. – 2022. – Vol. 3. – P. 119-132. – URL: <https://www.researchgate.net/signup.SignUp.html>.

13. Внедрение искусственного интеллекта в маркетинг [Электронный ресурс]. – URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/125748/1/978-5-91256-595-3_062.pdf.

14. Cybernetics [Электронный ресурс] // Wikipedia. – URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics> (дата обращения: 14.04.2025).

15. Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks / Dickson David C.M., Hardy Mary R., Waters Howard R. – Cambridge Cambridge University Press. – Third Edition. – 2020. – 760 p.

Шаталова Татьяна Степановна, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: tanya-shat-tanya-shatalova@mail.ru

ORCID: 0009-0004-5837-4416

AuthorID: 1053583

Семенюк Иван Юрьевич, бакалавр кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: ivslash16@gmail.com

ORCID: 0009-0009-7830-4323

Поступила в редакцию 12.05.2025 г.

УДК 004.8:519.7:658.8

DOI 10.5281/zenodo.17081461

SHATALOVA Tatiana¹,
SEMENUK Ivan¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

CYBERNETIC MODEL FOR ANALYZING AND MANAGING THE EFFECTIVENESS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MARKETING

The article focuses on developing a cybernetic model for analyzing the effectiveness of artificial intelligence (AI) in marketing activities. With rapid digitalization and the growing integration of intelligent technologies into marketing, the need for systematic and objective analysis of their impact has become increasingly relevant. The study examines current approaches to assessing AI effectiveness, such as ROI and conversion rates, which, despite their popularity, fail to consider behavioral, resource-based, and adaptive aspects of technological influence.

Special attention is given to the creation of a model grounded in cybernetic principles, including feedback loops, system dynamics, and economic metrics. The proposed model incorporates financial, behavioral, and resource indicators, as well as the adaptability and resilience of marketing solutions. The author's model employs mathematical formulas to describe the relationships between model components, enabling in-depth analysis and forecasting.

The article suggests methods for applying AI to data processing, personalizing marketing interactions, automating processes, and optimizing customer experiences. The importance of feedback in adaptive control systems is emphasized, ensuring the sustainable development of marketing strategies.

Future research aims to formalize the model by considering additional factors, such as AI self-learning effects, and test its applicability across various industries. The developed model can serve as a tool for creating more accurate analytical instruments and improving marketing processes based on intelligent technologies.

The research findings are of practical value for companies seeking to optimize marketing through AI and can enhance their competitiveness in the global market.

Key words: *artificial intelligence, cybernetic model, marketing, effectiveness analysis, automation, adaptability, resilience, economic evaluation, behavioral metrics, ROI, personalization, feedback, optimization, forecasting, big data, process automation, management, digitalization, self-learning, customer experience.*

References

1. Russell, S. & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed., K. A. Ptitsyn, Ed.; Russian transl.). Moscow: Williams. 1152 p. (In Russian).
2. Skillbox. (2025). *[Artificial intelligence in Russia. Industry status and forecasts]* [Electronic resource]. URL: <https://skillbox.ru/media/business/iskusstvennyy-intellekt-v-rossii/> (accessed: 26.04.2025). (In Russian).
3. Stanford HAI. (2025). *Artificial Intelligence Index Report 2025*. Stanford University. 456 p. URL: https://hai-production.s3.amazonaws.com/files/hai_ai_index_report_2025.pdf (accessed: 26.04.2025).
4. Wiener, N. (1983). *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine* (2nd ed.; I. V. Solovyov, G. N. Povarov, Trans.; G. N. Povarov, Ed.). Moscow:

Nauka. 344 p. (In Russian).

5. Beer, S. (n.d.). *The Brain of the Firm* [Electronic resource]. URL: <https://pqm-online.com/assets/files/lib/books/bir2.pdf> (accessed: 26.04.2025).

6. Simon, H.A. (n.d.). *The Sciences of the Artificial* [Electronic resource]. URL: <https://djuv.online/file/V0P7FWrASvDZm> (accessed: 26.04.2025).

7. Nilsson, N.J. (1973). *Artificial Intelligence: A New Synthesis* (S.V. Fomin, Ed.; V.L. Stefanyuk, Trans.). Moscow: Mir. 270 p. (In Russian).

8. Kotler, P., & Keller, K.L. (2021). *Marketing Management* (15th ed.; Russian transl.). St. Petersburg: Piter. 848 p. (In Russian).

9. Shannon, C.E. (n.d.). *A Mathematical Theory of Communication* [Electronic resource]. URL: <https://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf> (accessed: 26.04.2025).

10. Checkland, P.B., & Poulter, J. (2006). *Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology and Its Use for Practitioners, Teachers and Students*. Chichester: Wiley. 272 p.

11. Berezhnaya, M.N., Rakhminova, E.V. & Orlova, V.G. (2023). *[Artificial intelligence in modern marketing: tools, opportunities, and prospects]*. Strategic Planning and Enterprise Development. No. XIV, pp. 21–24. DOI: 10.34706/978-5-8211-0814-2-s1-05. URL: <https://symposium-cemi.ru/>... (accessed: 19.04.2025). (In Russian).

12. Haleem, A., Javaid, M., Qadri, M. A., Singh, R. P., & Suman, R. (2022). Artificial intelligence (AI) applications for marketing: A literature-based study. *International Journal of Intelligent Networks*, 3, 119–132. URL: <https://www.researchgate.net/signup.SignUp.html>.

13. *[Implementation of artificial intelligence in marketing]* [Electronic resource]. (n.d.). URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/125748/1/978-5-91256-595-3_062.pdf (accessed: 26.04.2025). (In Russian).

14. Wikipedia. (n.d.). *Cybernetics* [Electronic resource]. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics> (accessed: 14.04.2025).

15. Dickson, D. C. M., Hardy, M. R., & Waters, H. R. (2020). *Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 760 p.

Shatalova Tatiana, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: tanya-shat-tanya-shatalova@mail.ru

ORCID: 0009-0004-5837-4416

AuthorID: 1053583

Semenuk Ivan, Bachelor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: ivslash16@gmail.com

ORCID: 0009-0009-7830-4323

Received 12.05.2025